

OILALARDA BARQAROR MA'NAVIY MUHITNI SHAKLLANTIRISHGA XIZMAT QILUVCHI OILAVIY QADRIYATLARNI MUSTAHKAMLASH (XORIY TAJRIBASI)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14777440>

Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

"Oila va gender" ilmiy tadqiqot

instituti ilmiy hodimi

Annotatsiya

Ushbu maqolada oilaviy qadriyatlarning milliy va umuminsoniy qadriyatlar tizimidagi o'rnini tahlil qilish, oilaviy qadriyatlarning rivojlantirilishi bo'yicha xalqaro tajribalar taqdim etilgan.

Tayanch so'zlar

oila, tarbiya, munosabatlar, farzand, qadriyatlar, tadqiqot, nikoh, o'zaro hurmat, o'zaro tushunish, nizo, ajrim.

Аннотация

В статье анализируется место семейных ценностей в системе национальных и общечеловеческих ценностей, а также представлен международный опыт развития семейных ценностей.

Ключевые слова

семья, воспитание, отношения, дети, ценности, исследование, брак, взаимоуважение, взаимопонимание, конфликт, развод.

Annotation

This article analyzes the place of family values in the system of national and universal values, and presents international experiences in the development of family values.

Keywords

family, upbringing, relationships, children, values, research, marriage, mutual respect, mutual understanding, conflict, divorce.

Kirish. Har birimiz kuchli va do'stona oila poydevorini yaratish va mustahkamlashga yordam beradigan qadriyatlar haqida tasavvurga egamiz.

Axloqiy me'yorlarga rioya qilish har bir oila a'zosiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash va ishonchni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Har bir qirg'iz uchun oilani nafaqat shakllantirish va balki ota-ona va farzandlar, oilaviy munosabatlar, oilaviy an'analar kabi ajdodlar qadriyatlarini ko'paytirish va saqlash muhimdir. Qirg'izlar uchun oila instituti insonning shaxs sifatida kamol topishi uchun muqaddas maskan va milliy madaniyat ko'rsatkichi hisoblanadi.⁴ Shunga qaramay Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi habariga ko'ra, tuzilgan nikohlarning deyarli har to'rtinchi buzilar ekan. 2022-yilda FHDYO organlarida 48,2 ming nikoh va 12,2 ming ajralish qayd etilgan bo'lib, qishloq joylarda nikohlar soni shaharlardagidan 2,5 baravar yuqori. Nikohlarning eng ko'p soni 20-29 yoshdagi ayollar va erkaklar o'rtasida tuzilgan.

Barcha tuzilgan nikoh ittifoqlari kuchli emas. Deyarli har to'rtinchi nikoh buziladi: qishloq joylarda 1000 ta nikohga 211 ta ajralish to'g'ri kelsa, shaharlarda esa 1,7 baravar ko'p.

2022-yilda birinchi nikohning o'rtacha yoshi ayollar uchun 24 yosh, erkaklar uchun 27,9 yoshni tashkil qilgan. 2018 yilga nisbatan nikoh yoshi ayollarda 0,5 yoshga, erkaklarda esa 0,7 yoshga oshgan.⁵ Rasmiylarning qayd etishicha, qirg'iz jamiyatida oila va nikohga bo'lgan munosabat o'zgarimoqda: agar ilgari erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlar rasman ro'yxatga olinishi muhim deb hisoblangan bo'lsa, endilikda diniy marosimlar singari hujjatsiz ittifoqlar ham norma sifatida e'tirof etilmoqda. Buning natijasida, 2021 yilda qayd etilgan nikohdan tashqari 13 ming bola nikohsiz tug'ilgan.⁶

Bugungi kunda zamonaviy yosh oilalar inqirozni boshdan kechirmoqda, bu ularda ijtimoiy-madaniy jarayonga o'tishi, oilaviy qadriyatlarni keksa avloddan yosh avlodga o'tkazish jarayonini murakkablashtiradi. Bu ularda globallashuv jarayonlari ta'sirida yoshlarning ongida qadriyat, oila va nikoh munosabatlariga qarashlarida tub transformatsion o'zgarishlar ro'y bermoqda.

Yoshlarning uchdan ikki qismi qishloq joylarda, uchdan biri shaharlarda yashaydi, erkak va ayollar nisbati taxminan bir xil. Tarkibdagi yoshlar ulushi aholi soni mintaqaga qarab deyarli farq qilmaydi. Demografik jihatdan "eng yosh" shahar O'sh (43%) hisoblanadi. O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida aholining 40 foizini, Bishkekda 39 foizini, Chuy, Talas, Issiqko'l, Norin viloyatlarida 38 foizni yoshlar tashkil etadi.⁷

⁴ <https://cyberleninka.ru/article/n/semya-kak-vazhneyshaya-tsennost-v-traditsionnom-kyrgyzskom-obschestve>

⁵ <https://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-pochti-kazhdyi-chetvertyi-brak-raspadaetsia>

⁶ https://24.kg/obschestvo/287877_bole_12tyisyach_brakov_raspalis_v2023_godu_vkyrgyzstane/

⁷ <https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/KNUUSUBALIEVAA.A.2014-2.pdf>

Qirg'iz xalqining milliy, tarixiy, madaniy, tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish, ularni keyingi yosh avlodga yetkazishga urinish nafaqat faol aholi va fuqarolarning intilishi sifatida amalga oshiriladi. Qirg'iziston Respublikasi Prezidentining 2022-2027 yillarga mo'ljallangan "Milliy an'analarni asrab-avaylash va rivojlantirish milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori imzolandi. An'anaviy qadriyatlar Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasi va Milliy taraqqiyot strategiyasi kabi konseptual hujjatlarida muhim o'rin tutadi. Qirg'izistonning asosiy an'anaviy qadriyatlaridan biri bu madaniy xilma-xillik va milliy o'ziga xoslikni hurmat qilishdir. Qirg'iziston Konstitutsiyasi barcha etnik guruhlarining o'z tili, madaniyati va an'alaridan foydalanish va rivojlantirish huquqlarini kafolatlaydi. Shuningdek, davlat Qirg'iziston xalqlarining madaniy merosi va an'alarini qo'llab-quvvatlashi va himoya qilishi belgilab qo'yilgan.

Qozog'istondagi oilaviy an'analar o'z avlodlariga nom berish, shaxsning yoshiga qarab maqomi, shuningdek, bolalarni tarbiyalash tamoyillari nuqtai nazaridan juda ko'p o'ziga xos xususiyatlarga ega. Oilaviy munosabatlar alohida ierarxiya asosida qurilgan va ma'lum bir urug' yoki urug'ga tegishli bo'lgan oilaviy munosabatlarga katta e'tibor berilgan. Farzand tarbiyasi, bola ulg'ayishi bilan bog'liq turli marosimlar diniy xarakterga ega bo'lib, bu yerda musulmon va ko'chmanchi an'alarining simbiozini his qilish mumkin.⁸

Bugungi kunda qozoq xalqining an'analari milliy ta'limotning bir qismi bo'lib, u to'rt tamoyilga asoslanadi: ishonch, ochiqlik, bag'rikenglik, an'analar. Mamlakat rahbariyati milliy an'analarni saqlash va tiklashni qo'llab-quvvatlaydi.

Mehmondo'stlik an'analari - Qozoqlar juda kuchli mehmondo'stlik an'alariga ega sharq xalqi. Har qanday mehmon, hatto chaqirilmagan bo'lsa ham, hurmat bilan qabul qilinishi, taom taklif qilinishi va uydagi eng yaxshi joy bo'lishi kerak edi. Faxriy mehmonlarga shopan berish odati bo'lgan va bu an'ana bugungi kungacha saqlanib qolgan. Qozog'istondagi mehmondo'stlik an'alariga katta e'tibor qaratiladigan ko'plab tafsilotlar mavjud.

Nikoh an'analari - To'y har qanday inson hayotidagi muhim bosqichdir, ammo qozoqlar uchun bu juda ko'p urf-odatlar va marosimlar bilan birga keladigan yanada muhim voqea. To'ydan ancha oldin, kelajakdagi yangi turmush qurganlarning ota-onalari o'rtasida rozilik sodir bo'ladi. Shundan so'ng kelin uchun sovchi va "qalin" to'lanadi. To'yning o'zi ham ikkiga bo'linadi: kelinning uyidagi to'y va kuyovning uyidagi to'y.

⁸ <https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/traditions/family.htm>

Oilaviy an'analar - Qozoqlar uchun oila hayotning asosidir. Oilaviy munosabatlar, bolalarni tarbiyalash, oilaviy munosabatlar tamoyili - bularning barchasi qozoq xalqining o'ziga xos urf-odatlar va an'analarida o'z ifodasini topgan. "Jeti ata" tamoyili, unga ko'ra odam o'z ajdodlarining yetti avlodini bilishi kerak, shuningdek, nasl-nasabning otalik naslida davom etishini ko'rsatadi. Bolalarni tarbiyalashda alohida qoidalar mavjud va bolaning hayotidagi muhim voqealar o'ziga xos qozoq marosimlari bilan birga bo'lgan.

Maishiy va sport an'analari - Qozoqlarning kundalik hayoti juda ko'p kichik, ammo juda qiziqarli an'analar bilan to'lib-toshgan, ulardan o'ziga xos etnik madaniyat paydo bo'lgan. Xalqning uyda, ko'chada, muhim tadbirlarda qo'llanilgan odatlari, maishiy va sport an'analari bo'lgan. Shuningdek, xalq an'anasiga aylangan turli xil o'yinlar - bolalar ko'cha o'yinlari, ot o'yinlari va boshqalar.⁹

Qozog'iston oilalari - 2022" Milliy hisobotiga ko'ra, so'nggi yillarda Qozog'istonda ro'yxatga olingan nikohlar sonining o'rtacha qisqarishi kuzatilmoqda. Odamlar rasmiy ravishda turmush qurishni istashlari kamroq. Agar 2017-yilda 141 791 juftlik rasmiy nikoh tuzgan bo'lsa, 2022 yilning 9 oyida qayd etilgan nikohlar soni 2020 yilda koronavirus pandemiyasi cheklovlari tufayli 128 839 taga kamaygan. 2021-yilda esa to'y tantanalariga cheklovlar tufayli odamlar o'tkaza olmagan nikohlar soni kechiktirilganligi sababli 140 256 taga yetdi.

Oxirgi 6 yil davomida ro'yxatga olingan nikohlar sonining umumiy dinamikasi bosqichma-bosqich, o'rtacha, ammo barqaror pasayishdan dalolat beradi. Mamlakatda nikohning umumiy koeffitsienti (1000 aholiga to'g'ri keladigan nikohlar soni) 2017-yildagi 9,33 tadan 2022-yilda 7,34 taga Shu bilan birga, respublikaning barcha hududlarida pasayish kuzatilmoqda. Bundan tashqari, shahar va qishloq o'rtasida nikoh darajasi barqaror farq bor.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda yiliga o'rtacha 140 ming oila quriladi, ulardan 50 mingtasi buziladi. Ro'yxatga olingan nikohlarning umumiy sonidan ajralishlar ulushi kamida uchdan bir qismini tashkil etadi - 34,4%.

Mutaxassislar fikriga ko'ra, qozog'istonliklarning aksariyati oilaning qadr-qimmatini tan oladilar, qozoq oilalari o'z farzandlariga singdirishga intilayotgan asosiy qadriyatlar orasida mehnatsevarlik - 33,8%, o'z-o'zini hurmat qilish - 31,8%, halollik - 31,7%. oqsoqollar - 25,3% va boshqalarga hurmat - 16,6%. Qizig'i shundaki, yillar davomida o'rtacha oilalar uchun ba'zi qadriyatlar ahamiyatsiz bo'lib qoldi - mehnatsevarlik 2020 yildagi 64,1 foizdan 2022 yilda 33,8

⁹ <https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/traditions.htm>

foizga, oqsoqollarga hurmat - 2020 yildagi 54,9 foizdan 2022 yilda 25, 3 foizga va muhabbatga kamaydi. Vatan uchun - 2022 yilda 16,4 foizdan 7,1 foizgacha.¹⁰

Tojikistonda “2024-2028 yillarda oilani rivojlantirish davlat dasturi” ishlab chiqildi. Unda ona va bola salomatligi, farzandlar tarbiyasi, ajrimlarning oldini olish va boshqa bir qator muhim masalalar ko‘rib chiqiladi. Ta’kidlanishicha, dastur tojik xalqining milliy qadriyatlari va an’analarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. 2022-yilda 70 802 ta nikoh va 13 876 ta ajralish holatlari qayd etilgan. 2023-yilning 9 oyida nikohni qayd etishlar soni 55 636 ta, ajralishlar esa 7 755 tani tashkil etdi. v Dasturning maqsadi oila va uning a’zolari manfaatlarini himoya qilishni ta’minlash, uning ijtimoiy-iqtisodiy bazasini mustahkamlash, oila madaniyatini yuksaltirish, oila asoslari va qadriyatlarini mustahkamlashdan iborat.¹¹

Ko‘plab an’analar avloddan-avlodga o‘tib kelmoqda. Masalan, mashhur oilaviy an’analaridan biri ota-ona kasbining uzluksizligi avlodlar faxri hisoblanadi. Mehmondo‘stlik muhiti, oilaviy dasturxon va bayramlarni o‘tkazish, tug‘ilgan kun va oilaviy ta’tillar o‘tkazish, to‘y tadbirlari, ajdodlarni xotirlash kunlari, yotishdan oldin kichik bolalarga beshiklar kuylash va hokazolar avloddan-avlodga o‘tib kelmoqda. Tojikistondagi oilalar ideal tarzda ikki ota-ona, 4-5 bola va, albatta, bobo va buvidan iborat, chunki urf-odatlariga ko‘ra, ota-onalar keksalikda yolg‘iz qolishi mumkin emas. Oilaviy urf-odatlarini, marosimlarni saqlash va ularga asoslangan xulq-atvor normalariga rioya qilish muhimdir.

Tekisliklarda (tog‘larda emas) yashovchi tojiklar orasida to‘y marosimi Markaziy Osiyoning boshqa xalqlarida kuzatilgan nikoh an’analaridan farqli o‘laroq, o‘ziga xos xususiyatga ega. Markaziy Osiyoning ko‘pgina etnik guruhlari to‘y marosimini kelin-kuyovning unashtirilishi va har ikki tomonning keksa oila a’zolari tomonidan tayyorlangan turli tadbirlar bilan boshlaydi. Ammo tojikistonlik to‘y butunlay boshqacha. Gap shundaki, u yetti kun davom etadi! Marosimning birinchi kunida kelin va kuyov o‘zlarining nikohlarini ochiq e’lon qiladilar va ikkala oila alohida rasmiy kechki ovqatlarni o‘tkazadilar, bu o‘z navbatida uch kun davom etadi.

Beshinchi kuni kuyov do‘stlari va qarindoshlari hamrohligida kelinning uyiga boradi. U erda yangi turmush qurganlar imom oldida qasamyod qiladilar, shundan so‘ng ular bir piyola suv ichishlari va tuz bilan bir oz go’sht va non yeyishlari kerak. Shundan so‘ng buyuk bayram boshlanadi. Odamlar yarim tungacha qo‘shiq

¹⁰ https://www.inform.kz/ru/kak-izmenilis-semeynye-cennosti-u-kazahstancsev-za-poslednie-5-let_a4039144

¹¹ <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20240524/traditsiyam-da-nasiliyu-net-v-tadzhikistane-razrabotali-gosprogrammu-razvitiya-semi>

aytishadi va raqsga tushishadi. Keyin yangi turmush qurganlar mehmonlarni qoldirib, bir otda kuyovning uyiga borishadi. Oltinchi kuni kelinning oila a'zolari kuyovni ko'rgani kelib, u yerda tunab qolishadi, bu tojik urf-odatlariga ko'ra, uzoq davom etgan to'y marosimining tugashini bildiradi. Keyingi bosqich - 40 kun davom etadigan asal oyi davri. Yosh er-xotin shu vaqtni urning ota-onasi va yaqinlari bilan bir tom ostida o'tkazishadi. Bularning barchasi agar biror narsa yuz bersa, kelin va kuyovni nikoh hayotining boshida turli xil muammolardan himoya qilishlari uchun qilingan.¹²

Xulosa. Nikoh institutini mustahkamlash, ko'p bolali oilalarni qo'llab-quvvatlash, bolalar kamoloti uchun shart-sharoit yaratish bo'yicha muntazam ravishda keng ko'lamli dasturlar amalga oshirilmoqda. Bolalarni vatanparvarlik, an'anaviy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Mintaqaning barqaror kelajagini ta'minlash uchun an'anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish alohida e'tibor qaratmoq kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.<https://cyberleninka.ru/article/n/semya-kak-vazhneyshaya-tsennost-v-traditsionnom-kyrgyzskom-obschestve>
- 2.<https://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-pochti-kazhdyi-chetvertyi-brak-raspadaetsia>.
- 3.https://24.kg/obschestvo/287877_bolee_12tyisyach_brakov_raspalis_v2023_godu_vkyirgyzstane/
- 4.<https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/KNUUSUBALIEVAA.A.2014-2.pdf>
- 5.<https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/traditions/family.htm>
- 6.<https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/traditions.htm>
- 7.https://www.inform.kz/ru/kak-izmenilis-semeynye-cennosti-u-kazahstancev-za-poslednie-5-let_a4039144
- 8.<https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20240524/traditsiyam-da-nasiliyu-net-v-tadzhikistane-razrabotali-gosprogrammu-razvitiya-semi>
- 9.<http://www.rohat-tour.tj/ru/obychai-i-traditsii#>

¹² <http://www.rohat-tour.tj/ru/obychai-i-traditsii#>